

علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی علیہ الرحمہ کی دینی خدمات کا جائزہ

Review of religious services of Allama Yusuf bin Ismail Nabhani

Muhammad Aqib Javaid

M.Phil, Scholar, Department of Islamic Studies NCBA, DHA Lahore.

Email: muhammadaqib7226@gmail.com

Dr. Mehmood Ahmed

Assistant Professor Department of Islamic Study NCBA&E DHA Campus Lahore.

Email: muftimehmoodahmad@gmail.com

Dr. Zia Ullah

Assistant Professor, Department of Islamic Studies NCBA, DHA Campus, Lahore.

Received on: 13-07-2023

Accepted on: 15-08-2023

Abstract

Yusuf bin Ismail Al-Nabhani, a Palestinian Sunni Islamic scholar from the 19th and 20th century, played a significant role in shaping Sufism and making notable contributions to Islam and the Muslim Ummah. This article aims to shed light on his research works, teachings, and their impact. Additionally, it explores Al-Nabhani's unique stylistic approach in his writings on the biography of Prophet Muhammad, Al-Nabhani's scholarly endeavors encompassed a wide range of Islamic knowledge, including theology, jurisprudence, and spirituality. His teachings resonated with many scholars and followers, emphasizing the preservation of the essence of Islam and fostering unity within the Muslim community. Of particular importance is Al-Nabhani's distinctive stylistic pattern in composing the biography of Prophet Muhammad. Through his writings, he skillfully portrayed the life and character of the Prophet, capturing the depth of his teachings and the profound influence he had on humanity. Al-Nabhani's biographical works were highly regarded for their historical accuracy, spiritual depth, and literary excellence, earning recognition from readers and scholars alike

Keywords: Yusuf bin Ismail Al-Nabhani, Islam, Muslim Ummah, research works, unity

اسلاف کی برکات اور انکے فیضان کے کئی شعبے ہیں اور خیالات نے انہیں دوام بخشنے کیلئے صدق دل اور خلوص سے کام لیا ان ہستیوں نے علم و عمل کی جو راہیں انتخاب کیں۔ اسلاف نے نعمت الہی سمجھتے ہوئے عام و خاص میں تقسیم کے رخ مقرر کئے۔ شریعت و طریقت کو ایسے اپنایا کہ پشت در پشت اور نسل در نسل انکے ثمرات سے لوگ مستفیض ہوتے چلے آ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان عزت ہے

والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم¹

(اور اللہ جیسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرماتا اور وہی فضل عظیم کا مالک ہے۔)

ان الفضل بيد الله يؤتیه من يشاء²

بیٹیک فضیلتیں اللہ کے اختیار میں، اس سلسلہ میں انہوں نے جو کیا ہے اس کا احصار ناممکن ہے۔ عرب و عجم میں اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے کیونکہ علماء و صلحاء ملت کی آبرو ہیں انکے دم سے سین و سنیا کی رونق ہے وہ رونق جو فریب نظر نہیں بلکہ حیات قلب و جگر ہے جو انسانیت کی بہار ہے اور حیوانیت سے کوسوں دور ہے۔ ہاں وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے قلب و نظر کی پرورش کی جنہوں نے رفعت شان مصطفوی ﷺ میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا ہو آنکھوں سے لگانے اور دل سے لگانے کے قابل ہیں۔

یہ دل آویزی اور محبوبیت صرف ان بندگان خدا کے حصے میں آتی ہے جو اپنی زندگیاں اللہ عز و جل کے حبیب ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری اور آپ ﷺ کے حسن و جمال اور تعظیم و توقیر اور اعمال و کردار کے تذکرے اور آپ کے دین متین کی حفاظت و تبلیغ میں صرف کردیتے ہیں۔

ایسے ہی صاحبان فضل و کمال میں حضرت شیخ الاسلام پیر طریقت، عالم شریعت، علامہ مولانا امام یوسف بن اسماعیل نبھانی علیہ الرحمہ اسی قدسی گروہ کے ایک فرد ہیں علامہ علیہ الرحمہ نے علم دین خوب جانفشانی سے سیکھا اور اس پر عمل پیرا ہو کر بلخو عنی و لواءیہ³

کی برکات سیٹے کے جذبے کے تحت خوب عرق ریزی اور جانفشانی سے علم دین کی تبلیغ و اشاعت کے فریضے کو انجام دیا۔

تاریخ ولادت باسعادت و مقام ولادت:

آپ کی ولادت باسعادت ۱۲۶۵ھ مطابق ۱۸۴۹ء میں ہوئی، آبائی وطن خطہ فلسطین ہے۔ نہان عربوں کا ایک معروف قبیلہ ہے آپ اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے اسی بنا پر آپ کو نہانی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی علوم اسلامیہ کے بہت بڑے فاضل اور تقویٰ و تقدیس سے موصوف تھے۔ وہ ذکر خدا اور یاد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثناء میں مشغول رہا کرتے تھے۔⁴

سلسلہ نسب:

آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب استاذ الاساتذہ و صدر العلماء حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل بن یوسف بن محمد ناصر الدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم ہے۔⁵

تعلیم القرآن:

آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی تعلیم تربیت گھر پر ہوئی، قرآن پاک اپنے والد بزرگوار شیخ اسماعیل نبھانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھا۔ اسی سال کے بزرگ تھے اس کے باوجود سیلم طبع اور باہمت تھے ان کا معمول عبادت الہی میں مشغول رہنا تھا۔ پہلے وہ ہر روز تہائی قرآن پڑھتے تھے پھر ہفتے میں تین قرآن پاک ختم فرماتے یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی تھی⁶

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا^ط هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ⁷

تم فرماؤ: اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں
ابتدائی تعلیم:

بعد ازاں جامعہ الازہر مصر میں محرم الحرام ۱۲۸۳ھ سے ۱۲۸۹ھ تک علم کی پیاس میں بجھانے میں مصروف رہے۔
خود ہی ارشاد فرماتے ہیں: میں نے (جامعہ ازہر) وہاں ایسے ایسے محقق اساتذہ سے استفادہ کیا کہ اگر ان میں سے ایک بھی کسی مکان میں موجود
ہو۔

(فی اقلیم لکان قائد اہلہ الی الجنة النعیم)

ماحصل (تو وہاں کے رہنے والوں کو جنت کی راہ پر چلانے کے لئے کافی ہو اور تمام علوم میں لوگوں کی ضروریات کو تنہا پورا کر دے۔

چند اساتذہ کرام کے نام یہ ہیں۔⁸

و مشایخ عظام: اساتذہ کرام

شافعی (۱۲۸۶ھ) شیخ محمد منوری

علامہ شیخ ابراہیم متصل الزرو (۱۲۸۷ھ)

علامہ شیخ احمد الجھودی شافعی نابینا (۱۲۹۳ھ)

علامہ شیخ حسن العدوی المالکی (۱۲۹۸ھ)

(۱۳۰۰ھ) علامہ شیخ سید عبد الہادی نجالابیاری

علامہ شیخ منس الدین محمد الانبالی الشافعی، علامہ شیخ عبدالقادر الرافعی الحنفی الطرابلسی شامی، علامہ شیخ یوسف برقاوری حنبلی، شیخ المشایخ علامہ

ابراہیم السقا الشافعی رحمہ اللہ اجمعین

شواہد الحق میں ہے علامہ نبھانی علیہ الرحمہ سب سے زیادہ علامہ ابراہیم السقا کے معترف اور مداح رہے ہیں۔ ان سے شیخ الاسلام زکریا انصاری

کی شرح و قایہ کی تحریر اور شرح منہج اور علامہ شرفقاوی اور بحیرمی کے حواشی پڑھے اور تین سال تک ان سے اکتساب فیض پایا۔

ان کے علاوہ ان مشایخ کا نام بھی ملتا ہے

امین البیطار، محمد سعید الحبال

ابوالخیر بن عابدی

عبداللہ السکری

محمد سعید الحبال

ابوالخیر بن عابدی

بن حسن العطاس

عبداللہ السکری

حسین بن محمد الحبشی

عبداللہ بن اور لیس السنوسی

ابوالمواہب عبدالکبیر الکتانی

ابوالانوار ابن جعفر⁹

مشائخ کی نظر میں :

حضرت علامہ نبھائی کے مشائخ نے آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو سند فرافت عطا فرماتے وقت ان القابات سے نوازا
الامام الفاضل والحامہ الكامل الجہبذ الابراہیم اللوزعی الاریب والالمعی الادیب ولدنا شیخ یوسف بن شیخ یوسف
بن شیخ اسماعیل نبھائی الشافی ایدہ اللہ بالمعارف ونصر۔

اس سے معلوم ہوا کہ اساتذہ کی نظر میں علامہ کتنی قدر و منزلت تھی دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مذہب شافعی تھے۔

آپ کی مصروفیت:

جب حضرت علامہ نبھائی قدس سرہ کے علم و فضل کا چرچا ہوا تو بیروت میں محکمہ الحقوق العلیا کے رئیس (وزیر انصاف) مقرر کر دیے گئے ایک
عرصہ تک اس منصب پر فائز رہے۔¹⁰

علامہ نبھائی علیہ الرحمہ کی دینی خدمات:

آپ نے مذہب حق اہل سنت کی تائید و ترویج اور مذاہب باطلہ کی رد کرنے میں کئی قابل قدر کتب تحریر فرمائیں اور آپ کا تحریری کام امام
ابلسنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کی تحریک تحفظ ناموس رسالت ﷺ سے کمال مناسبت رکھتا ہے جس طرح برصغیر
پاک و ہند میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے فضائل و کمالات کو منانے کے لئے طاغوتی جتھے متمم ہو چکے تھے یونہی شرق اوسط کے
اسلامی مالک میں طاغوت و استعمار کے گماشتے مقام رسالت کو گھٹانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، آپ نے اس خطرناک سازش کو طشت
از بام اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لئے اپنی زبان و قلم کو ہتھیار بنا کر کئی محاذوں پر جنگ لڑی اور نظم و نشر کے ذریعے تجد و پسند اور باطل
پرست تحریکوں کو موت کی نیند سلا دیا۔¹¹

علامہ نبھائی علیہ الرحمہ کی تصنیفات:

حضرت علامہ نبھائی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی تمام تصانیف مفید
میں اور مقبولیت عامہ کی سند حاصل کر چکی ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی تمام تر تصانیف مدینہ شریف اور اس کے متعلقات سے وابستہ کیا۔ علم

حدیث شریف میں آپ کی نظر بہت وسیع ہے بعض کتب آپ نے ایسی بالغ نظری اور محققانہ شان سے تحریر فرمائی جنکی نظیر علمائے متاخرین کی تصانیف میں نظر نہیں آتی۔ یہ زور تحریر وسعت نظر اور عشق مصطفیٰ ﷺ کے منہ بولتے لعل و گہر ہیں۔ قلمی نگارشات میں جامی کا سوز و گداز، سعدی کی فصاحت، شیخ سرہندی کی مہارت اور محدث دہلوی کا علمی تجر اپنی جھلکیاں دکھارہا ہے۔ (رحمہ اللہ علیہم) اس علاوہ انہوں نے ان موضوعات پر خامہ فرسائی کی ہے، سیرت مبارکہ کی علم الاسانید اکابر، علماء، مشائخ کا تذکرہ درود شریف اور بارگاہ رسالت ﷺ میں کئے جانے والے قصائد جو خود آپ نے تحریر فرمائے۔

آپ کی کتب عالیہ کی فہرست حسب ذیل ہے۔

الفح الکبیر فی ضم الروایات الی الجامع الصغیر:

تین اجزاء پر مشتمل یہ مجموعہ جس میں چودہ ہزار چار سو پچاس احادیث ہیں علامہ نبھانی علیہ الرحمہ نے ان کی ترتیب حروف معجم کے اعتبار سے لگائی ہے۔ ہر حدیث کے بارے اس کا اعراب اور کس سے روایت ہے وہ بھی بیان کیا ہے۔ علامہ نبھانی کے وصال کے بعد مطبوعہ المصطفیٰ البیانی الحلبی واولادہ بمصر سے تین جلدوں میں طبع ہوئی ہے۔ اپنے موضوع پر بڑی جامع اور بے مثل کتاب ہے۔ اگر علامہ کے گوہر بار قلم سے اور کوئی تحریر نہ بھی ہوتی تو ان کت علمی قابلیت و مقام کیلئے یہی کتاب کا فہ تھی۔

قرۃ العینین علی منتخب الصالحین:

تین ہزار احادیث اس کتاب میں امام موصوف نے جمع فرمائی اور فاضلانہ حاشیہ بھی تحریر فرمایا ہے۔ علم حدیث کی تدوین، تخریج اور تدقیق میں یہ دونوں کتابیں شاہکار ہیں اور ان لوگوں کیلئے دعوت نظارہ ہیں جو ان کی ہستی پر اعتراض کرتے رہے ہیں۔ جو اہر البحار فی فضائل النبی المختار ﷺ:

علامہ موصوف کی یہ کتاب چار ضخیم جلدوں پر مشتمل ہیں فضائل مصطفیٰ ﷺ کا گلشن مہک رہا ہے اور بحر نبوت کے جواہرات کا نکھار چکا چونہ پیدا کر رہا ہے یہ کتاب کیا ہے محبت کی دستان ہے۔

وسائل الاصول الی شمائل الرسول ﷺ:

کتاب کا نام ہی اپنے موضوع کی وضاحت کر رہا ہے کہ شمائل نبوی ﷺ پر جامع کتاب ہے۔

قرۃ العینین من البیضاوی والجلالین:

قرآن پاک کی دو متداول و مشہور تفاسیر بیضاوی اور جلالین میں تحقیق و تدقیق کے دریا بہتے نظر آتے ہیں۔

شواہد الحق فی الاستغاثہ بسید الخلق:

اس کتاب میں مالک کو نین ﷺ سے استغاثہ کرنے کو مدلل انداز سے بیان کیا گیا ہے۔

افضل الصلوات علی سید السادات ﷺ:

درود پاک اور اس کے لوازمات پر مشتمل کتاب ہے۔ بیروت لبنان سے ۱۳۰۹ھ کو شائع ہوئی عربی نسخے کے سرورق لکھا تھا افضل الصلوٰت علی سید السادات ﷺ و جمع الفقیر یوسف بن اسماعیل نبھانی رئیس محکمۃ حقوق بیروت غفر اللہ له و لمن دعاه بالمعقرۃ یہ درود اسلام پر اولین کتب میں سے ہے۔ یہ کتاب جب بکاد اسلامیہ میں پھیل گئی تو درود پاک کی برکت سے اس کتاب کو شرف قبولیت حاصل ہوا اس کتاب میں فضائل درود اسلام پر سات فصلیں اور ستر ۷۰ صیغوں کو مستند اسناد کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ کتب کا مختصر تعارف پیش کیا ہے بقیہ علامہ موصوف کی دینی خدمات کے ناموں کو ذکر دیا ہے۔

إتحاف المسلم بإتحاف الترهيب والترغيب من البخاري ومسلم
 الأحاديث الأربعين في أمثال أفضح العالمين ،
 الأحاديث الأربعين في فضائل سيد المرسلين ﷺ
 أحاديث الأربعين في وجوب طاعة أمير المؤمنين
 أحسن الوسائل في نظم أسماء النبي الكامل
 إرشاد الحيارى في تحذير المسلمين من مدارس النصارى
 الأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعة
 روع أفضل الصلوات على سيد السادات
 الأنوار الحمديّة اختصره الموهب اللدنيّة للقسطاني
 الاستغاثة الكبرى بأسماء الله الحسنى
 ﷺ البرهان المسدد في إثبات نبوة محمد
 التحذير من اتحاذ الصور والتصوير
 تنبيه الأفكار إلى حكمة إقبال الدنيا على الكفار
 تهذيب النفوس في ترتيب الدروس وهو مختصر رياض الصالحين للنووي
 توضيح دين الإسلام
 جامع الصلوات : جامع كرامات الأولياء مجلدان
 كتاب البرزخ
 كتاب الازكار
 الدلالات الواضحات بشرح دلائل الخيرات

القول الحق في مدح سيدنا خلق ﷺ
 المجموعة النبائية في المدائح النبوية اسما جالها
 سعادة المعادي موازنة بانت سعاد
 رياض الجنة في اذكار الكتاب والسنة.
 السابقات الجياد في مدح سيد العباد
 سبيل النجاة في الحب في الله والبغض في الله.
 سعادة الانام في اتباع دين الاسلام
 توضيح الفرق بينه وبين دين النصارى في العقائد والاحكام
 سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين
 الشرف المؤيد لآل محمد ﷺ¹²
 اس کتاب میں آل پاک کی عظمتوں رفعتوں کا ذکر ہے۔

اس کتاب کے بارے میں عبدالحکیم شرف قادری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ اگرچہ علامہ نبھانی علیہ الرحمہ کی تمام کتب نبی اکرام ﷺ کی محبت صادقہ کی مظہر ہیں اس لیے انہیں قبولیت عامہ کی سند حاصل ہے لیکن الشرف المؤید میں یہ پیارا اور محبت پورے جو بن پر نظر آتی ہے خود علامہ نے بیان کیا ہے کہ قسطنطین میں بعض جہلانے اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم سے ناگواری کا اور عناد کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کی شان میں موجود احادیثوں کی تاویلات اور مفہوم غیر مراد لینے شروع کر دیے اس صورت حال کی وجہ سے علامہ موصوف نے بے قرار ہو کر انہوں نے پیش نظر کتاب الشرف المؤید تحریر فرمائی۔

اس طرح کی مزید بیسیوں کتب علامہ موصوف نے اپنے زور قلم سے تحریر فرمائی۔ آپ کتب کے ناموں سے اندازہ لگا سکتے ہیں امام نبھانی علیہ الرحمہ کی اکثر تصانیف ذات مصطفیٰ ﷺ کے گرد طواف کرتی نظر آئے گی۔ متاخرین میں ان جیسا تبحر علمی شاذ و نادر لوگوں میں ملتا ہے انہوں نے موضوع پر بھی قلم اٹھایا حق تحقیق ادا کیا ہے۔ اور عشق و محبت کی نمائندگی کا فرض پورا کر دیا یہ بات اس وقت کی جب علامہ نبھانی علیہ الرحمہ اپنے افکار عالیہ سے عرب دنیا کی رہنمائی فرما رہے تھے عین اسی عہد میں برصغیر میں امام احمد رضا رحمہ اللہ علیہ محبت مصطفیٰ ﷺ کے نعموں سے دلوں کے دیپ جلا رہے تھے دین کی سر بلندی کیلئے کتب دفتر تیار کر رہے تھے۔

علامہ نبھانی علیہ الرحمہ کو دینی خدمات میں شرف کا سامنا کرنا پڑا:

علامہ نبھانی علیہ الرحمہ نے دین اسلام کی سر بلندی کیلئے قصائد مرتب فرمائے جن میں سے قصیدہ الرائیہ الکبریٰ جو سات سوا شعرا پر مرتب فرمایا جس میں اسلام اور دیگر مذاہب باطلہ کا تقابل کو ملحوظ رکھا بطور خاص نصرانیت کا تفصیلی رد کیا کیونکہ نصاریٰ آئیے دن دین اسلام کے خلاف

پراپوگنڈا کرتے رہتے تھے اور قصیدہ الرائیہ الصغری جو پانچ سواشعار پر مرتب فرمایا جس میں علامہ موصوف نے سنت کی تعریف اور بدعت کی مذمت اور فسادیوں کا بھرپور رد و تبلیغ فرمایا جو اجتہاد کے مدعی تھے۔

ان قصائد کو دلیل بنا کر بعض کفار اور منافقین نے سلطان عبدالحمید سلطان ترکی کی کاناپوسی کی علامہ نبھانی اپنے قصائد کے ذریعے آپ کی سلطنت میں انتشار پھیلا رہے ہیں چنانچہ جب علامہ ۱۳۳۰ھ کو جب مدینہ شریف حاضر ہوئے تو انہیں شاہی حکم نامہ کے پیش نظر پابند سلاسل یا نظر بند کر دیا گیا۔ علامہ موصوف خود فرماتے ہیں۔

(حسب فی المدینہ مدۃ اسبوع لکن بلا کرام والا احترام)

مجھے ایک ہفتے تک مدینہ منورہ میں قید کیا گیا لیکن اکرام اور باعزت طریقے کے ساتھ۔

مولانا ضیاء الدین مدنی اور مولانا احمد رضا بریلوی علیہما الرحمہ جو اس واقعہ کے نظیر ہیں

اس واقعہ کو تفصیل سے منشاء تا پیش قصوری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا جو آپ نے مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ (جو نصف صدی سے مدینے میں موجود تھے) ان سے بذات خود سماعت کیا۔ سلطان عبدالحمید نے گورنر مدینہ بصری پاشا کو علامہ یوسف نبھانی علیہ الرحمہ کو نظر بند کرنے کا آڈر جاری کیا جبکہ گورنر علامہ موصوف کا پہلے سے ہی مداح خواں تھا وہ بڑی عقیدت سے علامہ موصوف کے دولت خانہ میں حاضر ہوا اور سلطان عبدالحمید کا آڈر سنایا علامہ موصوف سنتے ہی فرمانے لگے۔

(سمعت وقرات واطعت) ترجمہ: میں نے سن لیا اور میں نے پڑھ لیا اور میں نے اطاعت کرتا ہوں۔

گورنر مدینہ بصری گزارش کرنے لگا کہ قید تو ایک فارملٹی ہے دراصل اسی بہانے مجھے آپ کی خدمت اور مہمان نوازی کرنے کا موقع مل جائے گا اور جو علماء و مشائخ آپ سے ملنے کئیے حاضر ہو گئے ان کی ضیافت کرنے کا موقع مل جائے گا آپ کے چاہنے والے معتقدین کئیے ہر وقت گورنر ہاؤس کے درازے کھلے ہی ملے گے آپ کا یہاں قیام کوئی نظر بند نہیں بلکہ سلطان عبدالحمید کے آڈر کی تعمیل کا بھانہ ہے۔ اس کی وجہ ہی تھی کہ علامہ موصوف ممتاز عالم دین تھے اپنے دور کے علماء سے آپ کے اچھے مراسم تھے ان کے نظر بند کی خبر عالم اسلام میں بہت تیزی کے ساتھ نشر ہو گئی ہر ادنیٰ و اعلیٰ آپ کا معتقد بہت افسردہ ہو گیا لیکن علامہ موصوف کے چہرے پر کسی طرح کے بے چینی اور پریشانی کے اثرات موجود نہ تھے، پھر بھی آپ کے حلقہ و احباب اور اصحاب مقتدر نے عرض کی کے ہم سلطان سے آپ کے متعلق رہائی کی درخواست دیتے ہیں علامہ موصوف نے فرمایا: اگر آپ لوگوں نے درخواست پیش کرنی ہے تو سلطان حمید کی بجائے سلطان کون و مکان ﷺ کے در دولت پر حاضر ہو کر یوں عرضی پیش کرو

صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ و سلمہ و سلوٰۃ و سلاما عیلتک یا رسول اللہ ﷺ قلت حیلتی انت و سیلتی ادر کنی یا سیدی یا رسول اللہ ﷺ

مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہم نے اس دور دپاک کو تین ایام ہی پڑھا کر پیش کیا تھا کہ سلطان عبدالحمید نے گورنر بصری کو نظر بند

کے آڈر واپس لیتے ہوئے پیغام دیا، علامہ یوسف النبھانی علیہ الرحمہ کو عزت و احترام کے ساتھ رہا فرما دیا جائے¹³

علامہ موصوف فرماتے ہیں:

جب صاحب اقتدار کو معلوم ہو گیا کہ ہم غلطی پر ہیں اور علامہ موصوف خلوص نیت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ دین اسلام کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور دین اسلام اور نبی آخر زماں ﷺ کا ڈیفنس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میری رہائی کا پیغام صادر کیا گیا اور موجودہ حکومت کے صاحب اقتدار لوگوں نے مجھے نظر بند کرنے پر شرمندی کا اظہار کیا¹⁴

مسلمانوں کو آگاہی فراہم کی:

علامہ نبھانی علیہ الرحمہ دین اسلام کا در در رکھنے والی ہستی تھی جہاں کہیں بھی اغیار کو مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرتے ہوئے دیکھتے تو اپنے زور قلم سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے آپ نے اپنے عہد میں نصاریٰ کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو اسکول کی تعلیم اور دنیاوی علوم کے جھانسنے سے اپنی گرجا گھروں میں اور عباد گاہوں میں اپنی عبادت میں شریک کرتے اس حالت کو دیکھ کر آپ کرب و اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ وقت کی ضرورت کے پیش نظر آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی (ارشاد الہیاری فی تخریر المسلمین من مدارس النصارى) بڑے جاندار طریقے سے مسلمانوں کو منع کیا۔ اس میں آپ نے ایک نوٹ نقل کیا جو علامہ موصوف نے اپنی تحریر (افضل الصلوات علی سید السادات ﷺ) میں بہت عرصہ قبل ہی تحریر فرمایا تھا۔

علامہ موصوف فرماتے ہیں۔

نصاری جو اسکول مملکت اسلامیہ میں اوپن کر رہے ہیں اس میں آغاز میں ایک مذموم شرط رکھتے ہیں لازماً وہ عیسائی کلاس فیلو کے ساتھ گرجا گھر جائے گا اور جس طرح ان کو کرتے ہوئے دیکھے گا اسی طرح کی حرکات و سکنات دھورائے گا چائے کوئی مسلمان ہی کیوں ہو اگر اس شرط پر عمل کر سکتا ہے تو وہ داخل ہوا اگر منظور نہیں تو داخل نہ ہو بیروت میں بھی نصاریٰ نے ایسے اسکول اوپن کیے ہیں جن میں مسلم کمیونٹی کے بچے زیر تعلیم ہیں مثال کے طور پر مدرسہ یسوعیہ اور مدرسہ المطران المارونیہ ہم نصاریٰ کو اس بناء پر کوئی بھی حرف نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اپنے اہداف کے تحت کام کر رہے ہیں اور اپنے اصول و ضوابط واضح بیان کر دیتے ہیں اور نہ ہی داخلہ کروانے پر جبر والی کوئی صورت اختیار کرتے ہیں۔ وہ مسلم کمیونٹی ضرور قصور وار ٹھہرے گی اور قابل گرفت عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو اپنی رضامندی سے ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخلہ کرواتے ہیں۔ اور ان کے بچے وہی قیام پزیر ہوتے ہیں اور ان کی عبادت گاہوں، گرجوں میں جاتے ہیں۔

علامہ موصوف فرماتے ہیں ایک ایمان دار بندہ اسی صورت ہی اپنے بچوں کو داخل کروائے گا جب اسے اصول و ضوابط کا علم نہ ہو یا اس کو شرعی اعتبار سے کیا حکم لگتا ہے اس سے نابلد ہو اس کی شرط فاسدہ فوق میں بیان کر دی گئی ہے اور حکم شرعی احکام شرعی کی کتب میں موجود ہے اور کسی بھی صاحب علم پر اس کا حکم پوشیدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ صاحب شفاء شریف امام قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمہ نے حکم شرعی بیان کیا ہے اپنی کتاب میں امور کفریہ کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

اسی طرح ہم اس شخص کو کافر قرار دیں گے جس سے ایسا فعل جس سے سرزد ہو کہ اس کے بارے میں مسلمانوں کا اجماع ہو کہ وہ کافر سے صادر ہو سکتا ہے اگرچہ وہ اس فعل کے باوجود مسلمان ہونے کی تصریح کرتا ہے مثلاً سورج، چاند، صلیب اور آگ کو سجدہ کرنا، یہود و نصاریٰ کے ہمراہ ان کی عبادت گا ہوں گے (غیرہ) میں جانا، ان کا لباس پہننا مثلاً زنا باندھنا اور سرکادر میانی حصہ منڈوانا مسلمانوں کا اتفاق ہے افعال کافر ہی سے صادر ہو سکتے ہیں اور یہ افعال کفر کی علامت ہیں، اگرچہ ان کا مرتکب مسلمان ہونے کی تصریح کرتا ہو۔

اس سے دین اسلام کا حکم شرع سب کو واضح ہے کسی بچ کوئی بھی مخفی ہونے کا عذر البتہ باقی نہیں رہتا اس بعد بھی وہ نصاریٰ کے سکول میں اپنی اولاد کو داخل کرواتا ہے تو وہ دینی معاملات سے محروم اور لاپرواہ شخص ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے پناہ طلب کرتے ہیں۔¹⁵

ایک جانب یہ نصاریٰ جو اپنی عسائیت کو فروغ دینے میں بے دریغ دولت لگا رہے ہیں اور اسکولوں کا قیام عمل میں لارہے ہیں اور دور کے گاؤں و گھوٹوں میں جا کر کم علم طبقہ عوام الناس کو اپنے پادریوں کے پاس اکٹھا کر کے ایمان والوں کے ایمان کو چھیننے کی انتھک کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اس پر صدے کا اظہار کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔

ایک طرف یہ نصاریٰ کی حالت ہے اس کے مقابل ہم دیکھتے ہیں مسلم کمیونٹی کے لوگ دین اسلام کی اشاعت و ترویج میں کوئی فکر نہیں ہے کوئی مال و دولت کا خرچ دین کیلئے نہیں کرتے اور تو اور اپنی اولاد کی بھی کوئی فکر نہیں کرتے ان کے شکوک و ادہام باطلہ کو دور کرنے کی بھی کوئی فکر نہیں کرتے کیا یہ باعث ملامت، رسوائی اور خسارہ نہیں ہے؟ اور سرکشی پھلتی جا رہی ہے۔¹⁶

علامہ نبھانی علیہ الرحمہ سچے عاشق رسول ﷺ تھے۔ آپ اگر کسی فرد کو یا گروہ کو بارگاہ رسالت مآب ﷺ کی ادنیٰ سی بے ادبی کرتے ہوئے محسوس کرتے تو پاتے تو بے دھڑک اس کی تردید کرتے اور کسی طرح کی رورعایت روانہ رکھتے تھے۔ دین اسلام کے فروغ کیلئے آپ نے راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو کھل کر بیان کیا تاکہ مسلمان ان ہتکنڈوں سے محفوظ رہ سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔

وصال:

علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی علیہ الرحمہ کا وصال بیروت میں ۱۳۵۰ھ، ۱۹۳۲ء رمضان کے منے کی ابتداء میں ہوا۔ آپ باقاعدگی سے نمازوں کے پابند اس کے ساتھ نوافل کی کثرت اور دور و اسلام رسالت مآب ﷺ میں مسلسل پیش فرماتے رہتے۔¹⁷

حوالہ جات:

1- سورۃ آل عمران: ۷۴

2- سورۃ آل عمران: ۷۳

3- بخاری محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، بیروت، ۱۴۲۶ھ، دار الطوق النجاة، ۴، ۷۰، حدیث ۳۴۶۱

4- نبھانی علامہ یوسف بن اسماعیل، جامع کرامات اولیاء، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور کراچی، ۲۰۱۳ء، ج اول، ص 36

5- محمد عبدالحکیم شرف قادری، نور نور چہرے، لاہور، نوری کتب خانہ، ۲۰۰۵ء، ص 397

- 6 نبھانی علامہ یوسف بن اسماعیل، مترجم علامہ اشرف سیالوی، شواہد الحق فی الاستغاثہ، مدینہ منزل لاہور حامد اینڈ کمپنی، ۱۴۰۸ھ، ۱۹۸۸ء، ص ۳
- 7 سورۃ یونس: ۵۸
- 8 نبھانی علامہ یوسف بن اسماعیل، مترجم علامہ اشرف سیالوی، شواہد الحق فی الاستغاثہ، حامد اینڈ کمپنی، لاہور مدینہ منزل ۱۴۰۸ھ، ۱۹۸۸ء، ص ۴
- 9 ص ۵ - ایضاً،
- 10 ایضاً ص ۶۸
- 11 نبھانی علامہ یوسف، حجۃ اللہ علی العلمین، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور کراچی، ۲۰۰۲ء، ج اول، ص 40،
- 12 نبھانی علامہ یوسف، حجۃ اللہ علی العلمین، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور کراچی، ۲۰۰۲ء، ج اول، ص 40،
- 13 قصوری مولانا محمد منشاء تابش، اغثنی یا رسول اللہ، لاہور مکتبہ قادریہ، ۱۳۹۵ھ، ۱۹۷۵ء، ص ۱۵
- 14 نبھانی علامہ یوسف بن اسماعیل، الدلالات الوضحات، مکہ المکرمہ، طبع اولیٰ ۲۰۰۸م، ۱۴۲۸ھ، ص ۱۳۹
- 15 نبھانی علامہ یوسف بن اسماعیل، ارشاد الحیاری فی تہذیر المسلمین، مصر، مطبع الحمیدیہ، ۱۳۲۲ھ، ص ۶۔
- 16 ایضاً، ص ۱۵
- 17 نبھانی علامہ یوسف بن اسماعیل، مترجم علامہ اشرف سیالوی، مقدمہ شواہد الحق فی الاستغاثہ، حامد اینڈ کمپنی، لاہور مدینہ منزل، ۱۴۰۸ھ، ۱۹۸۸ء، ص ۱۰

References:

- 1: Surah Al Imran: 73
- 2: Surah Al Imran: 74
- 3: Bukhari Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhari, Beirut, 1466, Dar Al-Tawq Al-Najā, 170, 4, Hadith 3461
- 4: Nabhani Allamah Yusuf bin Ismail, Jami' Karamat Awliya', Ziya' al-Qur'an Public Library Karachi, 2013, Part One, p. 36
- 5: Muhammad Abd al-Hakim Sharaf Qadiri, Nour Nour chehre , Lahore, Nour Kutub Khan, 2005, p. 397,
- 6: Nabhani Allamah Yusuf bin Ismail, Mutarjim Allamah Ashraf Sialvi, alshwahid ul haq , Medina Manzil Lahor; Hamid and compni, 1408, 1988, p. 3
- 7: Surah Yunus: 58
- 8: Nabhani, Allamah Yusuf bin Ismail, Mutarjim Allamah Ashraf Sialvi , alshwahid ul haq , Medina Manzil Lahor; Hamid and compni, 1408, 1988, p. 4
- 9: Also p,5
- 10: Also p, 68
- 11: Nabhani Allama Yusuf bin Ismil, Hujjatullah ali Al-alameen, Zia Al-Qur'an Public Library Lahore Karachi, 2002, Part One, p. 40,
- 12: Nabhani Allama Yusuf, Hujjatullah Ala Alamein, Zia Al-Qur'an Public Library Lahore Karachi, 2002, Part One, p. 40,
- 13: Qasouri, Maulana Muhammad Mansha Tabish, Aghasni, ya rasool allah , Lahore, Qadiriya Library, 1395, 1975, p. 15.
- 14: Nabhani Allama Yusuf bin Ismail, Al-Dalalaat Al-Wadhahat, Makkah, first edition 2008 AD, 1428, p. 139
- 15: Nabhani Allama Yusuf bin Ismail, Irshad al-Hiyarati fi Tahzir al-Muslimeen, Mesar, Matba Al-Hamidiyah , 1322, p. 6.
- 16: Also, p. 15
- 17: Nabhani Allamah Yusuf bin Ismail, Mutarjim Allamah Ashraf Sialvi, alshwahid ul haq , Medina Manzil Lahor; Hamid and compni, 1408, 1988, p. 10